

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA XOTIN-QIZLAR ROLINI YANADA OSHIRISHNING GENDER MASALALARI

Mahsuma Ismoilova

*Axborot texnologiyalari fakulteti xotin-qizlar
masalalari bo'yicha dekan maslahatchisi
Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika
va dasturlash texnologiyalari kafedrası,
maxsuma.ismoilova@mail.ru*

Калит сўзлар: gender tengligi, qabul kvotalari, kontrakt to'lovi, xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash, tazyiq, zo'ravonlik, tadbirkorlik.

Аннотация-: Bugungi kunda mamlakatimizda ayollarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, sog'ligini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida olib borilayotgan izchil islohotlarni tizimli davom ettirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan gender tenglikka oid islohotlarning mazmuni, jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlar rolini yanada oshirishning gender masalalari haqida so'z boradi.

GENDER ISSUES OF INCREASING THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN

Key words: gender equality, admission quotas, contract payment, support for women's education, oppression, violence, entrepreneurship

Abstract: Today, in our country, the systematic continuation of consistent reforms to protect the rights and legitimate interests of women, increase economic, socio-political activity, health protection, vocational training and employment, broad involvement in entrepreneurship, comprehensive support for women in need, and gender equality is becoming urgent. This article examines the content of the reforms carried out in recent years in the Republic of Uzbekistan in the field of gender equality, gender issues of further increasing the role of women in the development of society.

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Ключевые слова: гендерное равенство, квоты приема, контрактная оплата, поддержка женского образования, угнетение, насилие, предпринимательство.

Аннотация: Сегодня в нашей стране приобретает актуальное значение системное продолжение последовательных реформ по защите прав и законных интересов женщин, повышению экономической, социально-политической активности, охране здоровья, профессиональному обучению и занятости, широкому вовлечению в предпринимательство, всесторонней поддержке нуждающихся женщин, обеспечению гендерного равенства. В данной статье рассматривается содержание проводимых в последние годы в Республике Узбекистан реформ в области гендерного равенства, гендерные вопросы дальнейшего повышения роли женщин в развитии общества.

Gender tenglik – jamiyatda erkaklar va ayollar o‘rtasida teng huquqlilikka erishish uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat. Gender tenglik xotin-qizlar va erkaklarning inson huquqlari, shu jumladan, zo‘ravonlikdan xoli bo‘lgan, oila va jamiyatda xavfsiz va qulay sharoitda hayot kechirish huquqlari himoyalanihini o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda xotin-qizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlash jamiyatda barqarorlikni saqlashning asosiy omillaridan biridir. Shu boisdan mazkur mavzu bugungi davrning dolzarb masalalari qatorida baholanmoqda.

So‘nggi yillarda milliy qonunchiligimiz va xalqaro konvensiyalar orqali bu yo‘nalishda zimmaga olingan majburiyatlarni bajarish yuzasidan amalga oshirilgan keng qamrovli ishlar natijasida yigirmadan ortiq normativ-huquqiy hujjat imzolandi. Xususan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlar, Prezidentimizning xotin-qizlar huquqlarini va gender tenglikni ta‘minlash, ayollarni zo‘ravonlik va zulmdan himoya qilish, ularning tadbirkorlik maqomini kuchaytirish to‘g‘risidagi farmon va qarorlari shular jumlasidandir. Gender tenglikni ta‘minlash strategiyasining ishlab chiqilishi va qabul qilinishi esa mamlakatda inson huquqlariga nisbatan hurmat bilan qarashni shakllantirish, O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini yanada yuksaltirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Gender tenglik haqida soʻz borganda, ushbu tushuncha faqat ayollar manfaatlarini ifodalash bilangina cheklanmasligiga eʼtibor qaratish lozim. Aksincha, gender tenglik tamoyili har ikki jins vakillarining oʻz orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini koʻzda tutadi.

Rivojlangan huquqiy davlat va demokratik jamiyat talablaridan biri – erkak va ayol huquqlari tengligining taʼminlanishidir. Binobarin, gender tenglik, yaʼni erkaklar va xotin-qizlar tengligi insonning asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi.

Soʻnggi tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, ushbu omil eng yuqori darajadagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotning ham negizidir. Mutaxassislarning fikricha, faqat erkaklardan iborat jamoaga nisbatan 50/50 foiz erkak va ayollardan iborat mehnat jamoalari, ayniqsa agar ular aqliy mehnat bilan band boʻlsa, oʻz ish faoliyatida bir necha barobar yuqori natija koʻrsatar ekan.

Shu maʼnoda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qoʻllab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi qarori qabul qilingani ayni muddao boʻldi. Qaror ijrosi doirasida, jumladan, Oʻzbekiston Respublikasining Gender tenglikni taʼminlash masalalari boʻyicha komissiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qoʻmitasi tashkil etildi.

Xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qoʻllab-quvvatlash alohida eʼtibor markazida turibdi. Shu maqsadda «Ayollar daftari» tizimi joriy etilib, Davlat byudjetidan har yili mablagʻ ajratib borish yoʻlga qoʻyildi.

Ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yoʻq yolgʻiz ayollarning oʻqish toʻlovlarini qoplab berish tizimi joriy etildi. Oliy oʻquv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni ikki baravarga ortdi.

Bularning barchasi so‘nggi yillarda gender tenglikni ta‘minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish borasidagi tizimli ishlarning samaralaridir. Ayni sohadagi ishlar, xususan:

- ayollar huquqlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to‘g‘risida xabardorligini oshirish;
- huquqni qo‘llash amaliyotida ayollar huquqlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta‘minlash uchun mas‘ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy normalar asosida o‘qitish kabi muhim yo‘nalishlarda olib borilmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ayollarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida to‘laqonli ishtirok etishiga erishish, gender tenglik va reproduktiv salomatlikni ta‘minlash bo‘yicha olib borilayotgan davlat siyosatini jahon hamjamiyati e‘tirof etmoqda. Yangi O‘zbekistonda bu borada qo‘lga kiritilayotgan yutuqlar BMT, Xalqaro mehnat tashkiloti, YuNISEF, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Qo‘shimcha qilib shuni aytish mumkinki, BMT tomonidan ayollar uchun alohida rasmiy kunlar belgilab qo‘yilgan:

11-fevral – Xalqaro ilm-fan bo‘yicha ayollar va qizlar kuni;

8-mart – Xalqaro xotin-qizlar kuni;

9-iyul – Xalqaro zo‘ravonlikka qarshi kun;

11-oktabr – Xalqaro qizlar kuni;

15-oktabr – Xalqaro qishloq ayollari kuni;

25-noyabr – Xalqaro ayollarga nisbatan zo‘rovonlikni bartaraf etish kuni.

Ushbu ma‘lumotlardan ko‘rish mumkinki, butun jahonda xotin-qizlarga bo‘lgan e‘tibor juda kuchli bo‘lib hisoblanadi. Jamiyatning demokratik o‘zgarishlar yo‘lidan nechog‘lik ilgarilab ketgani – shu jamiyatning ayollarga munosabati, bu boradagi madaniy-ma‘naviy saviyasi bilan belgilanadi. Zero, oqila, go‘zal ayollar

o‘zlarining g‘amxo‘rligi, mehribonligi, qalbi daryoligi bilan oilalardagi, qolaversa, butun jamiyatdagi muvozanatni, poklik, halollik, samimiyat va adolat muhitini saqlab turadilar.

2022-yil, ayniqsa, xotin-qizlarning oliy ta‘lim muassasalariga qabul qilinishi bo‘yicha imtiyozlar bilan tarixda qoladigan bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 7-martdagi Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida mamlakatimiz xotin-qizlariga berilgan imkoniyatlarga va ularni yanada kengaytirishga alohida e‘tibor berildi, bundan tashqari, shu sanada “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni (PF–87-son, 07.03.2022-y.) qabul qilinib, unga ko‘ra: 2022/2023 o‘quv yilidan:

1) OTM, texnikum va kollejlarda, sirtqi va kechki ta‘limda o‘qiyotgan xotin-qizlar kontraktlarini to‘lash uchun 7 yilga foizsiz kredit berish uchun banklarga byudjetdan har yili 1,8 trillion so‘m yo‘naltiriladi;

2) davlat OTMlarida magistraturada o‘qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to‘lovlari qoplab beriladi va bunga har yili kamida 200 milliard so‘m ajratiladi;

3) xorijiy OTMlarga bakalavriat uchun – 50 nafar, magistratura uchun – 10 nafar xotin-qizlarga har yili “El-yurt umidi” jamg‘armasi orqali qo‘shimcha grantlar ajratiladigan;

4) har yili 2 100 nafar ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog‘idan mahrum bo‘lgan talaba xotin-qizlarning ta‘lim kontraktlari mahalliy byudjetdan to‘lab beriladi;

5) mutaxassisligi bo‘yicha kamida 5 yil mehnat stajiga ega, lekin oliy ma‘lumotga ega bo‘lmagan 500 nafar xotin-qizlar har yili Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tavsiyanomalariga asosan davlat OTMlariga umumiy kvotadan tashqari alohida test sinovlari natijalariga muvofiq kontrakt asosida o‘qishga qabul qilinadigan;

6) davlat ilmiy tashkilotlari yoki OTM doktoranturasiga xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratib boriladigan bo‘ldi.

Shu bilan bir qatorda, yuqoridagi farmon asosida, 2022–2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha milliy dastur ishlab chiqilib, unga ko‘ra, O‘zbekistonda “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar” doirasida ustuvor maqsadlardan biri sifatida “Gender tenglikni ta’minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish” belgilandi. Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida, prezidentimiz “Xotin-qizlar ta’limini qo‘llab-quvvatlash milliy dasturi”ni qabul qilish, “Olima ayollar jamiyati” va “Oqila ayollar” harakati [2.B.8] tuzilishi haqida ham gapirgan edi. Oradan, 5 oy o‘tib, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-avgustdagi “Oqila ayollar” harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida ayollar, ayniqsa, yosh qizlarda oilaga va vatanga sadoqat, fidoyilik, tashabbuskorlik tuyg‘ularini singdirish, “odobli qiz” va “ma’rifatli ona” qiyofasini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish; farzand, ayniqsa, qizlar tarbiyasi, oila, onalar ma’naviyatini yuksaltirish, oilalarda kitobxonlik, mutolaa madaniyatini targ‘ib etish, o‘zaro mehr-oqibat va hamjihatlikni shakllantirish, oila tarbiyaviy-ta’lim salohiyatini mustahkamlashga ko‘maklashish; yoshlar o‘rtasida oilaviy-huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida bo‘lish masalalarini hamda “Oila – muqaddas” tushunchasini keng targ‘ib qilishga qaratilgan “Oqila ayollar” harakati o‘z faoliyatini boshladi.

Oldingi yillarda ham hukumatning bir necha qarorlari asosida oliy ta’lim muassasalariga qo‘shimcha davlat granti asosidagi qabul ko‘rsatkichlari doirasida ayrim toifadagi xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o‘qishga qabul qilish, jumaladan, kam ta’minlangan oiladan chiqqan xotin-qizlar; to‘liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, ya’ni ota yoki onasi vafot etgan

xotinqizlar; 14 yoshgacha bo'lgan ikki va undan ortiq farzandlarni tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlaridan alohida yashayotgan yolg'iz ayol (erkak)larning qizlari; ota-onalardan biri yoki har ikkisi ishsiz bo'lgan va ish qidiruvchi shaxs sifatida aholi bandligiga ko'maklashish markazlarida hisobda turganlar; nogironligi bo'lgan farzandi bor oilalardan chiqqan xotin-qizlar; oliy ma'lumotli xotin-qizlar bilan qamrab olish darajasi respublikaning o'rtacha ko'rsatkichlaridan ikki yoki undan ortiq marotaba past bo'lgan tumanlar, shuningdek, olis va borish qiyin bo'lgan hududlarda yashovchi oilalardagi qiz farzandlar (ularni o'z hududida 3 yil ishlash sharti bilan) uchun tavsiyanomalar berish belgilandi.

Yaqindagina ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, etim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning oliy ta'lim olishini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yildagi 585-son qaroriga [3.B.12] asosan, Buxoro davlat universitetida xotin-qizlar uchun to'lov-kontrakt summasini to'loviga yordam sertifikatlari topshirildi.

Ushbu islohotlarning barchasi xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirishga qaratilgan. O'ylaymizki, ushbu islohotlar yaqin kelajakda o'z mevalarini beradi, ayollarimiz oilada va jamiyatda o'z saviyalariga mos o'rinlariga ega bo'ladilar.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaqtda xonadonlarimizning fayzu farishtasi bo'lgan, farzandlarimizni barkamol insonlar etib tarbiyalashga munosib hissa qo'shayotgan ayollarimiz barcha islohotlarimizda faol ishtirok etmoqdalar. Bu, o'z navbatida, hurmatli onalarimiz, opa-singillarimizga doimiy e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining uzviy qismi bo'lib kelayotganining yorqin dalolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.03.2022-y., 06/22/87/0198-son

[2]. "Oqila ayollar" harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Hukumat qarori (437-son, 08.08.2022-yil)

[3]. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi "Ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning oliy ta'lim olishini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 18.09.2021-y., 09/21/585/0888-son; 09.06.2022- y., 09/22/322/0506-son